

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Туражонова Раъно Расулжон кизи

Профессиональное училище №1

Андижанский район, Андижанская области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10673821>

Аннотация. Статья рассматривает концепцию электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее важность в современном цифровом мире. Описывается принцип работы ЭЦП, ее основные преимущества и области применения. Также рассматривается юридическая действительность и признание электронных документов, подписанных с использованием ЭЦП.

Ключевые слова: электронная цифровая подпись, криптография, безопасность данных, юридическая действительность, электронные документы.

Введение. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - это метод аутентификации и проверки целостности электронных документов с использованием криптографических методов. Она играет ключевую роль в обеспечении безопасности данных и подтверждении подлинности электронных документов в сети. В этой статье мы рассмотрим, как работает ЭЦП и какие возможности она предоставляет в практическом применении.

Принцип работы ЭЦП. ЭЦП использует асимметричные криптографические алгоритмы для создания уникальной цифровой подписи, которая ассоциируется с конкретным документом или сообщением. Эта подпись создается путем хеширования содержимого документа и последующего шифрования хэш-значения закрытым ключом подписанта. Полученная цифровая подпись является уникальным идентификатором подписи и может быть проверена с использованием открытого ключа подписанта.

Основные преимущества ЭЦП:

- **Безопасность:** ЭЦП обеспечивает надежную аутентификацию и целостность электронных документов, защищая их от несанкционированных изменений и подделок.
- **Доверие:** Использование ЭЦП повышает уровень доверия между сторонами при обмене электронными документами, так как она гарантирует подлинность и подтверждает авторство.
- **Эффективность:** ЭЦП позволяет сократить время и затраты на подписание и обмен электронными документами, устраняя необходимость в физическом присутствии и бумажных носителях.

Практическое применение ЭЦП:

- **Электронные договоры:** ЭЦП используется для подписания и оформления электронных договоров и соглашений, что делает их юридически обязательными и действительными.
- **Финансовые операции:** В банковской сфере ЭЦП применяется для подтверждения и подписания финансовых операций, таких как переводы и сделки с ценными бумагами.
- **Электронный документооборот:** ЭЦП обеспечивает безопасность и подтверждение подлинности электронных документов в различных сферах, включая государственные учреждения, медицину, образование и бизнес.

Юридическая действительность. В большинстве стран мира электронные документы, подписанные с использованием ЭЦП, признаются законными и имеют такую же

юридическую силу, как и бумажные документы, подписанные от руки. Законодательство в разных странах может различаться, но в целом тенденция к признанию электронных подписей и документов продолжает усиливаться.

Заключение: Электронная цифровая подпись играет важную роль в обеспечении безопасности и доверия в цифровой среде. Ее практическое применение в различных сферах деятельности делает процессы подписания и обмена электронными документами более эффективными и удобными. При правильном использовании и внедрении ЭЦП обеспечивает защиту данных и подлинность электронных документов, что является ключевым аспектом в современном.

References:

1. Астахова, Т. С., & Чадаева, Е. П. (2012). Электронная цифровая подпись как фактор сохранения целостности и аутентичности документа. *Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов*, 320(6), 153-157.
2. Суродина, Д. В. (2022). Проблемы использования электронной цифровой подписи в условиях цифровизации. *Устойчивое развитие науки и образования*, (2 (65)), 42.
3. Козлов, В. А., Чернышев, А. Б., Рындюк, В. А., & Бондаренко, К. О. (2015). Вероятностная модель электронной цифровой подписи. *Научное обозрение*, (11), 141-146.
4. Пискова, А. В. (2016). Практическое применение теории решеток в схемах электронной цифровой подписи. In *АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО* (pp. 152-154).
5. Farmonov, S. (2023). C# DASTURLASH TILIDA GRAY KODI BILAN ISHLASH. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12 Part 2), 71-74.
6. Farmonov, S., & Jo'rayeva, M. (2023, December). DASTURLASHDA POLIMORFIZMNING AHAMIYATI. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 2, No. 13, pp. 5-8).
7. Farmonov, S., & Ro'zimatov, J. (2024). DASTURLASH TILLARINI O'RGANISHDA ONLINE TA'LIM PLATFORMALARIDAN FOYDALANISH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(1), 5-10.
8. Farmonov, S., & Toirov, S. (2023). NETDA DASTURLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARINI O'RGANISH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(22), 90-96.
9. Farmonov, S., & Usmonaliyev, U. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IT SOHASINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 2(1), 59-62.
10. Raxmonjonovich, F. S. (2024). C# VA MASHINA TILI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 12(1), 59-62
11. Raxmonjonovich, F. S., & Ravshanbek o'g'li, A. A. (2023). Zamonaviy dasturlash tillarining qiyosiy tahlili. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 2(2), 430-433.
12. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda interfeyslardan foydalanishning ahamiyati. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 2(2), 425-

429.

13. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda obyektga yo'naltirilgan dasturlashning ahamiyati. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 2(2), 434-438.
14. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlash tillarida fayllar bilan ishlash mavzusini Blended Learning metodi yordamida o'qitish. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 2(2), 464-469.
15. Raxmonjonovich, F. S. (2023). DASTURLASHDA ISTISNOLARNING AHAMIYATI. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 2(2), 475-481.
16. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda abstraksiyaning o'rni. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 2(2), 482-486.
17. Raxmonjonovich, F. S., & Ravshanbek o'g'li, A. A. (2023). Zamonaviy dasturlash tillarining qiyosiy tahlili. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 2(2), 430-433.
18. Raxmonjonovich, F. S. (2023). C# dasturlash tilida fayl operatsiyalari qo'llashning qulayliklari haqida. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 2(2), 439-446.